

Εκπαίδευση τεχνουργών στον υβριδικό σχεδιασμό και στην παραγωγή: η περίπτωση του Creative@Hubs

Educating Craftspeople on the hybridisation of design and manufacturing: the case of Creative@Hubs

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγήτρια, Π.Ι.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ, Εικαστικός, Καθηγητής Π.Ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπ. Διδ. Δ.Π.Θ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΙΚΤΑΜΠΑΝΗΣ, Μ.Φοιτ. ΤΜΗΥΠ Π.Ι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εισήγηση παρουσιάζει την εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση ενός προγράμματος δια βίου μάθησης τεχνουργών, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Έργου Creative@Hubs, Interreg Ελλάδα-Ιταλία, το οποίο διοργανώθηκε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα, το οποίο απευθυνόταν σε επαγγελματίες τεχνουργούς, καλλιτέχνες κι εκπαιδευτικούς, επικεντρώθηκε στο πώς η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών επηρεάζει και ενισχύει τη μαθητεία των παραδοσιακών μεθόδων χειροτεχνίας. Περιλάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, φυσική και ψηφιακή επεξεργασία του σχεδιασμού και της παραγωγής καθώς και πρακτική εξοικείωση με τον ψηφιακό εξοπλισμό.

ABSTRACT: The paper presents the experience acquired from the implementation of a seminar regarding the lifelong learning of craftspeople, within the framework of the Cross-Border Program Creative@Hubs, Interreg Greece-Italy, which was organized by the School of Fine Arts of the University of Ioannina. The seminar, destined for professional craftspeople, artists, and educators, focused on how the use of digital technologies affects and enhances the apprenticeship of traditional craft techniques. It comprised theoretical and practical training; physical and digital processing of both design and manufacturing, and a hands-on familiarisation with digital equipment.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μία προσέγγιση των δυνατοτήτων που απορρέουν από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση των παραδοσιακών χειροτεχνικών πρακτικών, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην παραγωγή, μέσω της κατάρτισης οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων δια βίου μάθησης.

Αρχικά, εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη φύση των χειροτεχνιών (crafts), το ρόλο που διαδραματίζουν στη συλλογική ταυτότητα και τον πολιτισμό, τη σημασία της διάσωσης και συνέχισης τους, καθώς και τις προοπτικές επαύξησης κι ενίσχυσης τους με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Στη συνέχεια, αναλύεται ως μελέτη περίπτωσης, το Έργο Creative@Hubs: Holistic networking of creative industries via hubs, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που σχεδίασε και υλοποίησε η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκπαίδευση τεχνουργών στην υβριδοποίηση του σχεδιασμού και της παραγωγής παραδοσιακών τεχνουργημάτων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι χειροτεχνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογικής ιστορίας και του πολιτισμού, στην κατασκευή της κοινής ταυτότητας, στην ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» καθώς και στη σύνδεσή μας με τις προηγούμενες εποχές και τις προηγούμενες γενιές. Προβάλλουν την αλληλοκαλυπτόμενη σχέση μεταξύ του υλικού πολιτισμού και των ανθρώπων. Τα τεχνουργήματα και τα παραδοσιακά αντικείμενα είναι πολιτιστικά αγαθά καθώς συγκεντρώνουν κοινωνική, προσωπική και πολιτιστική μνήμη και γνώση και επιτρέπουν την άρθρωση της ταυτότητας του εαυτού με συμβολικούς τρόπους. Η μετάδοση και η αναπαραγωγή της παραδοσιακής τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη, την αξιοποίηση και την αναβίωση των χειροτεχνιών.

Η χειροτεχνική πρακτική είναι μία ποιότητα ενσωματωμένη στο «πράττειν». Περισσότερο από τα ίδια τα παραχθέντα τεχνουργήματα, είναι επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης, αξιοποίησης και μετάδοσης της ποιότητας της χειροτεχνικής πρακτικής, προκειμένου να εγγυηθούμε το μέλλον της. Η παράδοση (παρά + δίδω, το να δίνεις κάτι σε κάποιον) (Μπαμπινιώτης, 2002) είναι βασικό στοιχείο της χειροτεχνίας. Η συλλογική, αργή, ενσώματη και προσθετική γνώση της χειροτεχνίας περικλείει την πολιτιστική της αξία και μέσω αυτής, το παρελθόν συνδέεται με το μέλλον. Η παράδοση κατανοείται κυρίως μέσω της συν-δημιουργίας και της «μετα-παραγωγής» (Bourriaud, 2015). Η χειροτεχνία βασίζεται στη συνεργασία, στη μάθηση από και με άλλους και στη μάθηση μέσω της πράξης. Είναι μία διαδικασία ανοιχτή, και τόσο η συν-δημιουργία όσο και η «μετα-παραγωγή» αποτελούν δομικά στοιχεία για τη διατήρηση, διάρκεια και αντοχή των χειροτεχνιών.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο της συν-δημιουργίας και της «μετα-παραγωγής», είναι αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας (authorship). Στο παρελθόν, η δημιουργία και το δικαίωμα κτήσης του παραγόμενου έργου νοούταν διαφορετικά καθώς η συλλογική εργασία αντιλαμβανόταν ως μια φυσική διαδικασία σε δύσκολες, χρονοβόρες και απαιτητικές εργασίες (Ede, 1985). Η μαθητεία γινόταν ομαδικά, η δεξιότητα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο σε μεγάλο χρονικό διάστημα, η εμπειρικά αποκτηθείσα γνώση μεταβιβάζονταν σε βάθος χρόνου, ενώ η πνευματική ιδιοκτησία αποδιδόταν στην ομάδα κι όχι στον μεμονωμένο δημιουργό. Η χειροτεχνική πρακτική βασιζόταν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω μίας προσθετικής και σωρευτικής διαδικασίας μάθησης κι επομένως η αλλαγή και η καινοτομία ήταν συχνά αργές είτε και σπάνιες. Η μαθητεία βασισμένη στα προηγούμενα επιτεύγματα, η «μετά-παραγωγή» και η ανάπτυξη κι εξέλιξη του έργου προγενέστερων δημιουργών ήταν κύριες πτυχές της παραδοσιακής χειροτεχνικής πρακτικής.

Η συνεργατική, αργή, συλλογική, χειρωνακτική, προσθετική και μη καινοτόμος φύση της χειροτεχνίας περιλαμβάνει την πολιτιστική της αξία στη μαθητεία. Για τον Heidegger η βραδύτητα, το να παραμένεις με τα πράγματα για μεγάλη χρονική διάρκεια οδηγεί στην εμπύθιση (Heidegger, 1971). Ο Bergson εντοπίζει τη συνειδητότητα στο *durée* (Bergson, 2017), στη διάρκεια. Για τον Sennett ο διάλογος μεταξύ πρακτικών και σκέψης εξελίσσεται σε βιώσιμες συνήθειες και δημιουργεί έναν ρυθμό μεταξύ της εύρεσης και της επίλυσης προβλημάτων (Sennett, 2008). Η κοινωνική και βιωματική μάθηση που βασίζεται στη μάθηση μέσω της πράξης, στη δοκιμή και το σφάλμα και το εγκύμον λάθος βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής και ανθρωπολογικής έρευνας.

Οστόσο, η ίδια η φύση της παραδοσιακής χειροτεχνίας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο τρέχον καταναλωτικό *modus vivendi*. Η σημασία και η επείγουσα ανάγκη για τη διατήρηση και την ενίσχυση των παραδοσιακών χειροτεχνιών υπογραμμίζεται κι από την UNESCO, καθώς «*αρκετές απειλούνται με εξαφάνιση, λόγω του μειούμενου αριθμού επαγγελματιών και μαθητευόμενων*», σε συνδυασμό με τις αλλαγές στον μεταποιητικό τομέα, την ανταγωνιστική και γρήγορη αλλαγή του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις νεότερες γενιές (UNESCO, 2003). Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν στην προοδευτική εγκατάλειψη της παραδοσιακής χειροτεχνίας, στην επακόλουθη απώλεια σημαντικών γνώσεων και τεχνογνωσίας καθώς και στην περιθωριοποίηση των επαγγελματιών τεχνουργών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των χειροτεχνιών, είναι σημαντικό να ξεπεραστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην συρρίκνωση τους, κυρίως λόγω της εμπειρικής, χρονοβόρας και συλλογικής φύσης τους. Ο νεωτερικός, βιομηχανικός κόσμος απλοποίησε την παραγωγή και αποδυνάμωσε τη χειροτεχνική παράδοση, καθώς ο νέος, γρήγορος, ατομικός και καινοτόμος κόσμος απομακρύνθηκε από τον αργό, συλλογικό και προσθετικό των χειροτεχνιών.

Η σταδιακή εξαφάνιση των παραδοσιακών χειροτεχνικών πρακτικών, είναι το αποτέλεσμα τόσο των χρονοβόρων και κοπιαστικών μεθόδων μαθητείας τους όσο και των εμποδίων και δυσκολιών στην παραγωγή, διάθεση και προώθηση των τεχνουργημάτων. Η εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών με διάχυτο και επεξηγήσιμο τρόπο μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα που θα επιτρέψει στη χειροτεχνική μαθητεία να γίνει περισσότερο εφικτή και προσιτή, στην παραγωγή να γίνει λιγότερο απαιτητική και στη διάθεση και προώθηση να οδηγήσουν σε αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας της χειροτεχνίας.

Η έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διαφυλάξουν, να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν τις παραδοσιακές πρακτικές παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, παρέχοντας παράλληλα ένα γόνιμο έδαφος για διά βίου μάθηση. Μέσω του συνδυασμού παλαιών τεχνικών με νέες τεχνολογίες αιχμής, αναδεικνύονται νέες διαστάσεις και ευκαιρίες για τη διατήρηση και την αποκατάσταση πολιτιστικών αγαθών, καθώς και για τη δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών κι επαγγελματών.

Αυτή η υβριδική μείξη της κουλτούρας της αργής, ενσώματης, συνειδητής, συλλογικής και προσθετικής γνώσης του παρελθόντος με το μέλλον των ψηφιακών τεχνολογιών κι εργαλείων, μας δίνουν τη δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με το ουσιαστικό και διαρκές *Mitsein* (Συνείναι), τη συνύπαρξη, το «είναι» και «κατοικείν» στον κόσμο, αλλά με έναν εξελισσόμενο, διερευνητικό και περιεκτικό τρόπο.

3. TO ΕΡΓΟ CREATIVE@HUBS

3.1 Περιγραφή Έργου

Το *Creative@Hubs: Holistic networking of creative industries via hubs* είναι Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία. Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την Ελλάδα και την Περιφέρεια Απουλίας από την Ιταλία. Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετείχε ως Ανάδοχος της Περιφέρειας Ηπείρου στο Υποέργο «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών», παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εφαρμογή των συγκεκριμένων καθηκόντων και δράσεων που είχε αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Έργου.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η δημιουργία αυξημένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών βιομηχανιών και των δημόσιων αρχών, προκειμένου να συμβάλει στην ικανότητα των περιφερειών να δημιουργούν νέα γνώση και να παράγουν καινοτομία. Παράλληλα στοχεύει στην ενσωμάτωση δημιουργικών θεμάτων σε επίπεδο διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας δημιουργικούς επιχειρηματίες και πόρους στον τομέα των καινοτόμων βιομηχανιών, προωθώντας την καινοτομία μέσω των υπαρχόντων τοπικών συστημάτων.

Αναφορικά με τους στόχους που έθεσε η Σχολή Καλών Τεχνών για την κατάρτιση του προγράμματος δια βίου μάθησης, αυτοί αφορούσαν αφενός στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπλέγματος μεταξύ διαφόρων τομέων της τοπικής Ηπειρώτικης χειροτεχνίας και αφετέρου στην υποστήριξη της ανάπτυξης των τομέων της τοπικής οικονομίας διαμέσου της κατάρτισης σε υβριδικές μεθόδους σχεδιασμού, σε πιλοτικές μεθόδους παραγωγής καθώς και στην έκθεση και προώθηση.

Ως προς τους επιμέρους στόχους, αυτοί αφορούσαν α) στην εκπαίδευση για την αναγνώριση στοιχείων που έχουν εμπνεύσει το σχεδιασμό και την παραγωγή αντικειμένων κατά τη διάρκεια των αιώνων και στη δημιουργία ενός αποθετηρίου «ιδεών», β) στην καλλιτεχνική εκπαίδευση για σχεδιασμό νέων αντικειμένων που χρησιμοποιούν τον τοπικό πολιτισμό και ιστορία, γ) στην εκπαίδευση σε μεθόδους σχεδιασμού και παραγωγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών, δ) στην υποστήριξη ενός διάσπαρτου κέντρου σχεδιασμού που θα μπορούσε να υποστηρίξει τέτοιες δραστηριότητες, ε) στην ανάπτυξη πιλοτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογή νέων μεθόδων για σύγχρονη παραγωγή υψηλής ποιότητας και τέλος στ) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τύπου επώασης για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3.2 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου βασίστηκε σε μία δυναμική, ανοιχτή διαδικασία καινοτομίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, η οποία συν-δημιουργεί, δοκιμάζει, αναπτύσσει και αναβαθμίζει συνδυασμούς τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών σχετικά με τη διατήρηση και την αναγέννηση τοπικών παραδοσιακών χειροτεχνιών, με γνώμονα μια πιο ολιστική και περιεκτική προσέγγιση διαχείρισης τους.

Η χειροτεχνία είναι επιτελεστική, σωματική, σχεσιακή, πολυαισθητηριακή και έχει τις ρίζες της στη μάθηση και στη δημιουργία μαζί με άλλους. Η εμπειρική της φύση βασίζεται σε μεθόδους όπως η «μάθηση μέσα από την πράξη», η «δοκιμή και το σφάλμα» και το «εγκύμον λάθος». Μέσω του συνδυασμού παλαιών τεχνικών με νέες τεχνολογίες, αναδεικνύονται νέες διαστάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και για τη δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και επαγγελματών. Στόχος του Creative@Hubs ήταν να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε έναν υβριδικό τρόπο σχεδίασης και παραγωγής και να επεκτείνει τις δυνατότητες της χειροτεχνίας και της αντίστοιχης μαθητείας διερευνώντας την ενσωμάτωση σε αυτές ψηφιακών εργαλείων, όπως η τρισδιάστατη σάρωση, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση, η ψηφιακή επεξεργασία καθώς και η τρισδιάστατη εκτύπωση, για τη βελτιστοποίηση τόσο της ποιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας της εργασίας.

Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης βασίστηκε στις θεωρίες της «μετα-παραγωγής» (Bourriaud, 2015) και του «ανοικτού έργου» (Eco, 1989). Η έννοια της «μετα-παραγωγής», όπως διαμορφώνεται στη σύγχρονη συνθήκη, αντιλαμβάνεται την παγκόσμια κουλτούρα ως μία απέραντη μείξη. Η σημασία της «μετα-παραγωγής» έγκειται στο ότι ο δημιουργός, που έχει χάσει την προνομιακή υπόσταση εκείνου που εκ του μηδενός δημιουργεί, γίνεται τώρα αντιληπτός ως εκείνος που μεταγράφει και παραδίδει στην ευχέρεια συγκλίσεων και συσχετισμών του παραλήπτη ένα ανοιχτό και όχι τέλειο ή τελικό έργο. Η προσέγγιση αυτή αν και δεν έχει καταγραφεί και αναλυθεί επαρκώς, είναι συνήθης στις καλλιτεχνικές και δημιουργικές προσεγγίσεις.

Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση επέτρεψε ανοικτότητα και ευελιξία σε όλη τη διαδικασία, ενώ οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Έργου μπόρεσαν εύκολα να αξιολογηθούν και να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης τους.

3.3 Πορεία Εργασίας

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου, η εργασία χωρίστηκε σε τρία διακριτά αλλά αλληλένδετα κι αλληλοτροφοδοτούμενα στάδια, τα οποία προέκυψαν μετά από εμπειριστατώμενη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Στο πρώτο στάδιο έγινε η συλλογή, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση, ανάλυση και καταλογοποίηση παραδοσιακών πολιτιστικών αγαθών προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός και δυναμικά εξελισσόμενος Κατάλογος Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Στο δεύτερο στάδιο έγινε η επεξεργασία του συλλεχθέντος υλικού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση και πηγή έμπνευσης στον υβριδικό σχεδιασμό νέων αντικειμένων και στοιχείων. Τέλος, στο τρίτο στάδιο έγινε η υβριδική παραγωγή νέων αντικειμένων, βασισμένη στην προηγούμενη επεξεργασία, με τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων.

Αναλυτικότερα:

Το πρώτο στάδιο αφορούσε στη συλλογή υλικού Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας της Ηπείρου και στη δημιουργία «Ψηφιακού Καταλόγου» με το συλλεχθέν υλικό. Η αναζήτηση του υλικού, έγινε από πηγές σχετικές με τον πολιτισμό και την παράδοση, σε χρονικό εύρος από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια και σε είδη που προέρχονται από έργα τέχνης και λαϊκής παράδοσης. Το υλικό που εντοπίστηκε, αναλύθηκε σημειολογικά σε σχέση με τα μορφολογικά, λειτουργικά, υλικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του και ψηφιοποιήθηκε σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της τρισδιάστατης σάρωσης και της φωτογραμμετρίας. Η ανάλυση του υλικού οδήγησε στη συνέχεια στη δημιουργία ετικετών και στην οργάνωση «Ψηφιακού Καταλόγου» με υποκαταλόγους ανάλογα με τις κατηγορίες προέλευσης του κάθε στοιχείου, όπως ο τόπος, η χρονολογική περίοδος και το υλικό, κριτήρια που διαμορφώθηκαν κατά τη συλλογή του υλικού. Το κάθε στοιχείο (104 συνολικά) διαθέτει ηλεκτρονική καταχώρηση με πληροφορίες σχετικές με την προέλευση και

ιστορία του, αλλά και ετικέτες, που να το χαρακτηρίζουν ως προς τα γνωρίσματά του, ώστε να διευκολύνεται η χρήση του καταλόγου και η αναζήτηση στοιχείων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παράλληλα η οργάνωση του Καταλόγου, είναι τέτοια που καθιστά δυνατή τη συνεχή επικαιροποίησή του με νέα στοιχεία. Η συστηματική ανάλυση των στοιχείων σε σχέση με την ιστορία, τον τρόπο κατασκευής και τα μέσα/εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και η αισθητική και μορφοπλαστική τους ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα ενός νέου τρόπου αντίληψης και κατανόησης των τεχνουργημάτων, και κατ' επέκταση του ιστορικού χρόνου στον οποίο παρήχθησαν.

Με την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού σταδίου κατάρτισης του «Ψηφιακού Καταλόγου», πραγματοποιήθηκε ανοιχτή πρόσκληση για 45 ενήλικους εκπαιδευόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο, δεξιότητες κι εξοικείωση με τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων όπως χειροτέχνες, καλλιτέχνες και φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών προκειμένου να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Αναλογικές και ψηφιακές τεχνολογίες σε παραδοσιακές χειροτεχνικές πρακτικές» διάρκειας 10 μηνών. Αναφορικά με τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, το ηλικιακό τους εύρος κυμάνθηκε από 18-62 έτη, το 80% ήταν γυναίκες και η πλειονότητα αφορούσε ερασιτέχνες τεχνουργούς ενώ λιγότεροι ήταν οι επαγγελματίες. Η επιδίωξη ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, είτε σε ομάδες εργασίας είτε σε ομαδικές παρουσιάσεις ώστε να υπάρξει μία ουσιαστική, διαλεκτική και μεταξύ ομοτίμων διαδικασία μάθησης.

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον υβριδικό σχεδιασμό. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικές δράσεις και προσδιορίστηκαν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Αναλυτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:

A) θεωρητικά μαθήματα και δομημένες σειρές διαλέξεων σχετικά με την ιστορία και θεωρία της Τέχνης με έμφαση στην λαϊκή και παραδοσιακή τέχνη και τεχνουργία. Η θεωρητική κατανόηση της διαδικασίας ήταν κρίσιμη εκπαιδευτικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των εφαρμοσμένων παραδειγμάτων, τα οποία θα στηρίχθηκαν στο σχεδιασμό με αφετηρία το υλικό του «Ψηφιακού Καταλόγου» και στην εναλλαγή αναλυτικής και συνθετικής προσέγγισης, μία διαδικασία συνήθη στο σχεδιασμό. Σε επίπεδο εκπαιδευτικό για τη φάση του σχεδιασμού υπήρξε συνεχής ανατροφοδότηση, ομαδικές παρουσιάσεις καθώς και παρουσίαση παραδειγμάτων. Η επιλογή αυτής της προσέγγισης διευκόλυνε τη συνύπαρξη εκπαιδευόμενων από διαφορετικά υπόβαθρα και με θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες αλλά και τη συνεργασία σε ομάδες που λειτούργησαν ανατροφοδοτικά για τους διαφορετικής προέλευσης εκπαιδευόμενους.

B) εργαστηριακά μαθήματα για υβριδικό σχεδιασμό, όπου έγινε πειραματισμός σε περιβάλλοντα μεικτής και εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατης σχεδίασης καθώς και τρισδιάστατης μοντελοποίησης και γλυπτικής. Με την ολοκλήρωση του «Ψηφιακού Καταλόγου», το υλικό λειτούργησε ως εργαλείο αναφορών για τους εκπαιδευόμενους τόσο ως προς την εξοικείωσή τους με το ίδιο το υλικό όσο και με τον τρόπο προσέγγισής του. Με αφετηρία αυτό το υλικό δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο για την κατανόηση της «μετα-παραγωγής» ως διαδικασία σχεδόν αναπόφευκτη στις δημιουργικές δράσεις και τη σημασία της ύπαρξης συνδέσεων, συσχετίσεων και συνεχειών με την παράδοση και το παρελθόν. Η διαδικασία της καταγραφής, της αποδελτίωσης, της επιλογής, της επανάχρησης και της μεταγραφής είναι ταυτόσημη με εκείνη της δημιουργίας. Παράλληλα, ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στη χρήση μεικτών μέσων, δηλαδή στο συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και στο διαδοχικό συνδυασμό πολλών διαφορετικών μέσων (3d, 2d, collage, σκίτσο, μακέτα, κλπ). Η υβριδική προσέγγιση του σχεδιασμού επέτρεψε στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν δεξιότητες που ήδη έχουν και παράλληλα να αποκτήσουν νέες. Πρωτίστως όμως τους έδωσε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη σημασία της παράλληλης χρήσης διαφορετικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Η δημιουργία ομάδων και η συνεργασία μεταξύ ατόμων καταρτισμένων σε διαφορετικά μέσα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες καθώς είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να γνωρίσουν σε βάθος το συμπληρωματικό χαρακτήρα τους.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της Πορείας Εργασίας αφορούσε στην υβριδική παραγωγή των νέων τεχνουργημάτων που σχεδίασαν οι εκπαιδευόμενοι στο δεύτερο στάδιο. Η παραγωγή ακολούθησε αντίστοιχη προσέγγιση με αυτή του σχεδιασμού. Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακά μαθήματα όπου έγινε χρήση μεικτών μέσων και οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν

με τεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής (3d εκτύπωσης, κοπή με laser, CNC κα.) αλλά και αναλογικές όπως πρέσες, φούρνους κεραμικής κλπ. Η παρουσίαση εργαλείων Επαυξημένης (AR) και Εικονικής Πραγματικότητας (VR) για την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγή, διευκόλυνε στην κατανόηση της επίδρασης που έχουν οι υβριδικές εργαλειοθήκες. Η συνεχής μετάπλαση των πρωτοτύπων με ψηφιακά αλλά και με αναλογικά μέσα οδήγησε στην παραγωγή διαφοροποιημένων πρωτότυπων εικαστικών και χρηστικών έργων. Παράλληλα με τη διαδικασία παραγωγής, πραγματοποιήθηκε και σειρά μαθημάτων για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σχεδιαστικού προφίλ, την έκθεση και την προώθηση, οι οποίες κατά βάση στηρίχθηκαν στην εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές αλλά και στην αυτοαξιολόγηση.

Με την ολοκλήρωση του Έργου και την επιτυχή παραγωγή των νέων τεχνουργημάτων, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση για τη συμμετοχή τους και Χρυσή Σφραγίδα Αριστείας από την Περιφέρεια Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

3.4 Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης

Προκειμένου η προαναφερθείσα μεθοδολογική προσέγγιση και πορεία να εργασίας να γίνει περισσότερο κατανοητή, παρουσιάζεται μία συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που υλοποιήθηκε από μία εκπαιδευόμενη στο πλαίσιο του Έργου, κι αφορά στην παραγωγή κεραμικών σκευών με τη χρήση υβριδικών διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής.

Στην πρώτη φάση έγινε η επιλογή του παραδοσιακού τεχνουργήματος από το συλλεχθέν υλικό του «Ψηφιακού Καταλόγου». Πρόκειται για μάλλινο μαξιλάρι του 19^{ου} αιώνα από τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Μετσόβου. Το κεντρικό διακοσμητικό μοτίβο της σύνθεσης αποτελεί το σημείο ενδιαφέροντος και ως τέτοιο απομονώθηκε.

Σχήμα 1. Επιλογή τεχνουργήματος κι απομόνωση σημείου ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, το επιλεγμένο μοτίβο διανυσματοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικού CAD (Computer Aided Design).

Σχήμα 2. Διανυσματοποίηση μοτίβου.

Το διανυσματοποιημένο μοτίβο μετατράπηκε σε τρισδιάστατο επεξεργάσιμο μοντέλο κι επεξεργάστηκε σε λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση και οικονομία υλικού.

Σχήμα 3. Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου.

Έπειτα το τρισδιάστατο μοντέλο εκτυπώθηκε με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή ως φυσικό αντικείμενο με τη μορφή σφραγίδας.

Σχήμα 4. Εκτύπωση μοντέλου σε φυσικό αντικείμενο.

Παράλληλα η εκπαιδευόμενη πειραματίστηκε και με διαφορετικές εκδοχές του αρχικού μοτίβου, παράγοντας παραμετροποιημένες ερμηνείες του, κι ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία παράγαγε σειρά σφραγίδων προερχόμενες από το αρχικό μοτίβο.

Σχήμα 5. Παραγωγή παραμετροποιημένων εκδοχών.

Τέλος, χρησιμοποίησε τις ψηφιακά εκτυπωμένες σφραγίδες σε χειροποίητα κεραμικά σκεύη που κατασκεύασε, δημιουργώντας διαφοροποιημένα πρωτότυπα εικαστικά και χρηστικά έργα.

Σχήμα 6. Τελικό παραχθέν προϊόν.

Σχήμα 7. Έργα άλλων εκπαιδευόμενων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δια βίου μάθηση στη χειροτεχνία ήταν αδιαμφισβήτητη κι απαραίτητη. Αυτή ήταν η αρχή πάνω στην οποία βασίστηκαν η εξέλιξη και η πρόοδος. Το Creative@Hubs και η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ερμήνευσαν εκ νέου το πλαίσιο του χειροτεχνικού εργαστηρίου για την ψηφιακή εποχή.

Μέσω της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις παραδοσιακές χειροτεχνικές πρακτικές το Έργο προσπάθησε να προσφέρει νέες δυνατότητες για καινοτόμες προσεγγίσεις αναφορικά με την ψηφιακή τεκμηρίωση και τη διαφύλαξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αποδοτικών – χρονικά και οικονομικά – χειροτεχνικών προϊόντων μέσω της διευκόλυνσης του σχεδιασμού και της παραγωγής, την αντιμετώπιση των περιορισμών χώρου και χρόνου για μαθητεία και τέλος, για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων για την προώθηση, εμπορική υποστήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των χειροτεχνιών.

Η δια βίου μάθηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χειροτεχνίες στην ψηφιακή εποχή, να προωθήσει την τεχνική τους ενίσχυση και πρόοδο και να επιτρέψει την αίσθηση του «ανήκειν».

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). *Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας*. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.
- Bergson, H., & Andison, M. L. (2017). *The creative mind: An introduction to metaphysics*. Dover Publications.
- Bourriaud, N. (2015). *Μεταπαραγωγή*. Εκδ. ΑΣΚΤ.
- Eco, U. (1989). *The Open Work*. Harvard University Press.
- Ede, L. (1985). *The Concept of Authorship: An Historical Perspective*. In the Annual Meeting of the National Council of Teachers of English (75th, Philadelphia, PA, November 22-27, 1985). Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED266481>.
- Heidegger, M. (1971). 'Building, Dwelling, Thinking. In Heidegger, *Poetry, Language, Thought*, trans. Albert Hofstadter. Harper and Row.
- Sennett, R. (2008). *The craftsman*. Ed. Yale.
- UNESCO (2003). *Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Retrieved from <https://ich.unesco.org/en/convention>.